

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20231437>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ERTA KASBGA YO‘NALTIRISHNING BUGUNGI KUN IMKONIYATLARI

Rustamova Manzura Mirkamalovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

*“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim
metodikasi” dotsenti, PhD*

Fayzullayeva Niginabonu Xayrullo qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Maktabgacha ta‘lim” yo‘nalishi magistri

Anotatsiya: mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo‘naltirish masalasining dolzarbligi, bu jarayonda bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari, xususan, motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash va qiziqishlarning shakllanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha ta‘lim tizimining hozirgi holati, mavjud muammolar va imkoniyatlar ko‘rib chiqiladi. Bolalarda o‘yin faoliyati, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot orqali kasbiy tasavvurlarni shakllantirishning ahamiyati yoritiladi. Maqolada ota-onalar va pedagoglarning roli, zamonaviy rivojlantiruvchi metodikalar hamda motivatsion yondashuvlarning o‘rni asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, erta kasbga yo‘naltirish, motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash, shaxs rivoji, maktabgacha ta‘lim, o‘yin faoliyati, ijtimoiy tajriba, pedagogik metodikalar, ota-ona roli

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivoji (MYBR) O‘zbekiston hukumati uchun tobora ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Garchi sog‘liqni saqlash va ovqatlanishni yaxshilash bo‘yicha tadbirlar deyarli barcha kichik yoshdagi bolalarni qamrab olgan bo‘lsa-da, maktabgacha ta‘lim va tarbiya muassasalariga (MTTM) qatnayotgan bolalar ulushi jami maktabgacha yoshdagi bolalarning 20 foizini tashkil etadi va bu xalqaro standartlar bo‘yicha past hisoblanadi. Hozirgi vaqtda maktabgacha muassasalardagi o‘rinlar soni ularga qatnayotgan bolalar sonidan taxminan 25 foizga ko‘p.

Bunday holat maktabgacha muassasalarga qatnash darajasining pastligi ota-onalarning bolalarini erta ta‘limga qiziqmasligi bilan emas, balki mavjud MTTM variantlariga kirishdagi qiyinchiliklar bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta‘limda bolalar bilan ishlash haqida yoritilgan hisobotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki bolalarning maktabgacha muassasalarga qatnashiga bir qator omillar ta‘sir qilishi haqida dalillar keltirilgan, jumladan: bolalarni maktabgacha muassasalarga joylashtirish narxi, sifat, muassasalarning joylashuvi va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning qulayligi. Maktabgacha yosh bolaning sifat jihatidan yangi ta‘lim tizimiga - maktab ta‘limiga o‘tishi bilan yakunlanadi. Garchi bolalar bog‘chasida maktabgacha ta‘lim jarayonida bolaga allaqachon muayyan ko‘nikmalar berilib, maktabga tayyorlansa-da, o‘quv jarayoni va maktab tizimiga ijobiy munosabatni shakllantirishda ota-onalarning zimmasiga ham katta mas‘uliyat yuklanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘qishga bo‘lgan qiziqishni shakllantirish keyinchalik o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyatni ko‘p jihatdan belgilaydi; yaqqolki, hatto qobiliyati o‘rtacha bo‘lgan, ammo o‘qishga katta ishtiyoqi bor bola, hech bir fanga qiziqmaydigan iqtidorli maktabgacha yoshdagi bolaga nisbatan yaxshi baholar olish imkoniyatiga ko‘proq ega bo‘ladi - bu maktabgacha yoshdagi bolalarning xususiyatlaridan biridir.

Motivatsiya o‘qishga eng kuchli turtki hisoblanadi, va maktabga motivatsion tayyorgarlik aynan unga nisbatan ijobiy emotsional munosabat, yangi bilimlarni egallash istagi hamda yangi ijtimoiy rolni qabul qilishga tayyorlikdan iborat.

Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarga individual obrazini shakllantirishga ko'mak berish muhim. Individual "Men" obrazini shakllantirish muammosini muhokama qilganda bir nechta ketma-ket bosqichlarni ajratish mumkin: o'zini sezish, tana sxemasi haqidagi tasavvur, o'zini idrok etish, o'zini baholash, "Men"ni ichki subyekt sifatida ajratish.

O'z-o'zini anglashning boshlang'ich rivoji barcha tadqiqotchilar tomonidan erta yosh davriga tegishli deb qaraladi. S.L. Rubinshteyn nuqtayi nazariga ko'ra, maktabgacha yosh boshlanishidan oldin bolaning o'z-o'zini anglash holati ong rivojlanishining bir bosqichi hisoblanadi. A.N. Leontev maktabgacha bolalik davrini shaxsning dastlabki real shakllanish davri deb hisoblagan. L.S. Vygotskiy o'z-o'zini anglashni o'zini boshqarish va anglash imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'lagan. D.B. Elkonin fikricha, maktabgacha yoshda bola ijtimoiy me'yorlar va munosabatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasini turli davrlarda turli pedagoglar tomonidan o'rganish asosida bolalar rivojlanishining turli jihatlariga yo'naltirilgan ko'plab metodikalar yaratilgan.

Maktabgacha ta'lim jarayonida quida bir necha metodikalar ishlab chiqilgan:

- Nikitinlarning erta rivojlantirish metodikasi. Turli murakkablik darajasidagi boshqotirmalardan foydalanishga asoslangan rivojlantiruvchi o'yinlar tizimiga asoslanadi.

- Zaytsev metodikasi maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qish va hisoblashga tez o'rgatish uchun maxsus vositalardan foydalanishni nazarda tutadi.

- Montessori metodikasi. Bola uchun maxsus rivojlantiruvchi muhit yaratishni nazarda tutadi.

- Doman metodikasi. Glen Domanning konsepsiyasi 6 yoshgacha bo'lgan davrni dahoni tarbiyalash uchun eng qulay vaqt deb hisoblaydi.

- Valdorf pedagogikasi. Bolalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishni nazarda tutadi, bunda fikrlash jarayonlariga faol ta'sir ko'rsatishdan qochiladi.

Kattalarning bolalar o‘z-o‘zini anglashini shakllantirishga ta’siri ikki yo‘l bilan amalga oshiriladi: bevosita, bolaning individual tajribasini tashkil etish orqali va bilvosita, uning individual sifatlarini so‘z bilan ifodalash orqali.

Bolalarning o‘zini baholashini shakllantirishda eng muhim ta’sirni ota-onalar ko‘rsatadi. Tengdoshlar bilan muloqot tajribasi ham bolalarning o‘z-o‘zini anglashini shakllantirishga ta’sir qiladi. Maktabgacha yoshda o‘z-o‘zini anglash rivojlanishining eng muhim shartlaridan biri - bolaning individual tajribasini kengaytirish va boyitishdir.

Kattalarning bolaning individual tajribasini shakllantirishdagi roli shundan iboratki, ular maktabgacha yoshdagi bolani o‘z harakatlari natijalariga e’tibor qaratishga yo‘naltiradi; xatolarni tahlil qilishga va muvaffaqiyatsizlik sabablarini aniqlashga yordam beradi; muvaffaqiyat uchun sharoit yaratadi.

Individual tajriba - o‘z haqidagi aniq bilimlarning asosiy manbai hisoblanadi.

Katta maktabgacha yoshda bola nisbatan boy shaxsiy tajribaga ega bo‘ladi, boshqa odamlarning va o‘zining harakat hamda xatti-harakatlarini kuzatish va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Maktabga nisbatan ijobiy munosabatning namunasi bo‘ling. Siz maktabgacha yoshdagi bolaga o‘z maktab yillaringiz haqida gapirib berishingiz, fotosurat va videolarni ko‘rsatishingiz hamda boshqa usullar bilan bolani qiziqtirishingiz mumkin. Bolalarning o‘zini baholashini shakllantirishda eng muhim ta’sirni ota-onalar ko‘rsatadi. Tengdoshlar bilan muloqot tajribasi ham bolalarning o‘z-o‘zini anglashini shakllantirishga ta’sir qiladi. Maktabgacha yoshda o‘z-o‘zini anglash rivojlanishining eng muhim shartlaridan biri - bolaning individual tajribasini kengaytirish va boyitishdir.

Maktabgacha yoshda bolaning o‘z-o‘zini anglashi, xuddi ixtiyoriy xulq-atvori kabi, endigina shakllanib boradi. Bu yoshdagi bolalarda o‘z-o‘zini anglashning shakllanishi ularning shaxsiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. O‘z-o‘zini anglashning shakllanishi - bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, u umuman psixik rivojlanishni tavsiflaydi. Shunday ekan, aytish mumkinki, maktabgacha yoshda bola shaxsining rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan asosiy omil bu - o‘yindir. Bolalarga o‘zini anglashni o‘rgatish orqali uning qiziqish

va qobiliyatlarini kashf qilish mumkin. Bu esa o'z navbatida to'g'ri kasbga yo'naltirishga muhim ko'prik bo'lib xizmat qiladi.

O'z-o'zini anglashning shakllanishi haqiqatan ham murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, u bolaning umumiy psixik rivoji bilan chambarchas bog'liq. Bola o'z-o'zini anglashni shakllantiradi, ya'ni o'z harakatlari, xatti-harakatlari va kechinmalarini baholash qobiliyati asta-sekin rivojlanadi. Vaqt o'tishi bilan bolaning o'z-o'zini anglashi faqat tashqi belgilar bilan cheklanib qolmaydi, balki boshqalarning his-tuyg'ularini ham tushunishga ochila boshlaydi. Shuni ham aytish kerakki, bolalarda o'z-o'zini anglash xususiyatlarini bilmasdan turib, ularning xatti-harakatlariga to'g'ri munosabat bildirish va tarbiyani maqsadga yo'naltirilgan holda olib borish ancha qiyin bo'ladi. O'z-o'zini anglashning rivojlanishi bolaning bilish jarayonlari va motivatsion sohasi shakllanishi bilan uzviy bog'liqdir. Yuqoridagi barcha faktorlar inobatga olinsa mustaqil, kasbga yo'naltirishda qiyinchiliklarga uchramaydigan avlod yetishtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bozhovich, L. I. (2008). Lichnost i yeyo formirovaniye v detskom vozraste [Shaxs va uning bolalik davrida shakllanishi]. Sankt-Peterburg: Piter.
2. Vygotsky, L. S. (1997). Imagination and creativity in childhood. Moscow: Progress Publishers.
3. Elkonin, D. B. (1978). Psikhologiya igry [O'yin psixologiyasi]. Moscow: Pedagogika.
4. Leontiev, A. N. (1975). Activity, consciousness, and personality. Moscow: Politizdat.
5. Mukhina, V. S. (2006). Vozrastnaya psikhologiya: Fenomenologiya razvitiya [Yosh psixologiyasi]. Moscow: Akademiya.
6. Obukhova, L. F. (2004). Detskaya psikhologiya [Bolalar psixologiyasi]. Moscow: Rossiya Pedagogika Jamiyati.
7. Lisina, M. I. (1986). Obshchenie, lichnost i psikhika rebenka [Muloqot, shaxs va bola psixikasi]. Moscow: Pedagogika.

8. Smirnova, E. O. (2003). Detskaya psikhologiya [Bolalar psixologiyasi]. Moscow: Vldos.
9. Kravtsova, E. E. (1991). Psikhologicheskiye problemy gotovnosti detey k obucheniyu v shkole [Bolalarning maktabga tayyorgarligi muammolari]. Moscow: Pedagogika.
10. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. (2020). Maktabgacha ta’lim tizimi bo‘yicha hisobot. Toshkent.